

VÍDEO**Teoria Paradoxal da Mudança: Compreendendo o processo de transformação.****Paradoxical Theory of Change: Understanding the transformation process.**

Palestra apresentada no dia 14 de junho de 2019, pelo psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Teoria Paradoxal da Mudança: Compreendendo o processo de transformação*”.

OBJETIVO

Discutir o processo de transformação dentro de uma perspectiva gestáltica, á partir da teoria paradoxal da mudança.

Palestrante:**Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05.16499**

Gestalt-Terapeuta, Doutorando (HCTE- UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Autor do livro “O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia” (ISBN 978-856456528-9), Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), coordenador do Curso " Atendimento Infantil na Abordagem Gestáltica - Trabalhando com crianças e suas famílias", sócio fundador e responsável técnico do IGT, Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira (CDGB), presidiu o XIV Congresso Internacional de Gestalt-terapia, Rio de Janeiro, 2015.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=mc_YfdPftw0

Recebido em: 14/06/2019

Aprovado em: 17/01/2024